

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 745 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in Uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamov Eldor Toshtemirovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в Узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в Узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности Узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	

Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	
Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	

Mahalliy olimlardan T. T. Tojiboyeva ayollar tadbirkorligi rivojiga ta'sir qiluvchi omillarni tizimli o'rganib, ayniqsa, kreditga kirish imkoniyati, malaka oshirish kurslari va oilaviy majburiyatlar kabi ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlarni aniqlagan.

Shuningdek, N. A. Sodikova ayollar tadbirkorligi ijtimoiy faollik va oilaviy farovonlik bilan bevosita bog'liq ekanligini ta'kidlab, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Dunyoda ayollar tadbirkorligi bilan bog'liq yana bir muhim yo'nalish – raqamli savodxonlik va texnologik imkoniyatlar. World Bank va UN Women kabi tashkilotlar olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini egallagan ayollar o'z biznesini tezroq kengaytiradi va bozordagi raqobatga bardosh bera oladi.

Umuman olganda, adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligining rivojlanishida moliyaviy vositalar, huquqiy muhit, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim darajasi va madaniy stereotiplarni yengish kabi omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillarni tizimli ravishda chuqur tahlil qilish orqali ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar ishlab chiqilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar anketali so'rovnoma, yarim tuzilgan intervyular va mavjud statistik hisobotlar asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar sifat tahlili usuli yordamida chuqur tahlil qilindi hamda ayrim holatlarda oddiy statistik usullar bilan solishtirma tahlillar o'tkazildi. Tahlil natijalari asosida asosiy omillar ajratib ko'rsatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayollar tadbirkorligining rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy muvaffaqiyatining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, so'nggi-yillarda zarurat sifatida shakllanib bormoqda. Darhaqiqat, hozirgi davrda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati sur'atlarini jadallashtirishning eng samarali yo'llaridan biri – bu ayollarning mazkur sohalaridagi faol ishtirokini rag'batlantirishdir.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyati nimaga bog'liq? Qanday omillar bu ehtiyojni yuzaga keltirdi? Ushbu savollarga javob berish maqsadida olib borilgan ilmiy izlanishlar, kuzatuvlar va ijtimoiy so'rovnomalarda asosida olingan tadqiqot natijalari orqali mazkur masala yoritib beriladi (1-rasm).

1-rasm. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirib chiqaruvchi omillar

Xususan, bozor iqtisodiyotining rivojlanishi ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga turtki beruvchi eng asosiy omildir. Bozor munosabatlari sharoitida ayollar tadbirkorligi faollashuviga turli omillar taʼsir koʻrsatib, tadbirkorlik faoliyatida ayollarni qoʻllab-quvvatlash va imkoniyatlardan foydalanish zarurligi yuzaga keladi. Oʻtkazilgan ijtimoiy (soʻrovnoma asosidagi) tadqiqotlar natijasi ham fikrimizni amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Aksariyat respondentlar tadbirkorlikni rivojlantirish zaruriyatini bozor iqtisodiyotiga oʻtish bilan, unda mavjud mexanizmning oʻziga xos (avtonomizm) xususiyati bilan bogʻlaydilar.

Respublikamiz Birinchi Prezidenti I. Karimov “bozor – ishlab chiqarishni odamlarning oʻsib boruvchi va muttasil oʻzgarib turuvchi ehtiyojlariga eng yuqori darajada yoʻnaltirilishni taʼminlovchi mexanizm” deb aytadi. Ushbu fikrga qoʻshilgan holda, bozorni turli xil mahsulotlar, kundalik ehtiyoj tovarlari bilan taʼminlashda ushbu mexanizmning unsurlaridan boʻlgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyat katta ekanligini alohida eʼtirof etamiz. “Bozor iqtisodiyoti – bu avvalambore kint tadbirkorlik iqtisodiyotidir, ... biznesning keng ommalashuvi” . Buning isboti sifatida oʻtkazilgan ijtimoiy tadqiqotlar natijalariga tayanish mumkin. Ijtimoiy soʻrov natijalariga koʻra, tadbirkor ayollarning aksariyati bozor tizimiga oʻtishning naqadar toʻgʻriligini ochiq eʼtirof etganlar.

Oʻz navbatida, tadbirkor ayollar koʻpincha yangi bozor imkoniyatlarini aniqlaydilar va yaratadilar. Ayniqsa, xizmat koʻrsatilmagan yoki eʼtibordan chetda qolgan sohalarida faoliyat yuritadilar. Bu holat bozorlarning rivojlanishiga va umumiy bozor landshaftining kengayishiga sabab boʻlishi mumkin. Ayollar tadbirkorligi tufayli ular bozorda oʻz faoliyat maydonini topishga muvaffaq boʻladilar.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillardan biri – bu gender tengligining rivojlanishidir. Mamlakatda gender munosabatlari izchil shakllanib borgan sari ayollarning jamiyatdagi oʻrni kengroq eʼtirof etilmoqda. Ayollarning tadbirkorlik faoliyatiga boʻlgan eʼtibori ham ortib bormoqda.

Oʻzbekistonda amalga oshirilayotgan Vazirlar Mahkamasining “2030-yilgacha boʻlgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq, gender tenglikni taʼminlash va barcha xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan 9 ta vazifa ishlab chiqilgan. Unga koʻra, 2030-yilga kelib xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajasida ayollarning toʻliq va samarali ishtirokini hamda yetakchilik qilish imkoniyatlarini taʼminlash koʻzda tutilgan.

Maʼlumki, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har ikki jins vakillarining tengligi kafolatlangan. Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasining 02.09.2019-yildagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari toʻgʻrisida”gi OʻRQ-562-son Qonunida gender tengligini taʼminlash masalasiga davlat siyosati darajasida yondashilmoqda. Ushbu qonunga asosan, bu sohada davlat boshqaruvi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Gender tenglikni taʼminlash masalalari boʻyicha komissiya hamda boshqa tegishli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, xotin-qizlar va erkaklar oʻrtasida haqiqiy tenglikka erishish, jamiyat hayotining barcha sohalarida ularning ishtirokini kengaytirish, jinsga asoslangan bevosita yoki bilvosita kamsitishlarni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat tomonidan gender siyosatini amalga oshirishga doir vaqtinchalik maxsus choralar koʻrilishi nazarda tutilgan.

Bugungikunda Oʻzbekistonda yuqori lavozimlarda faoliyat yuritayotgan rahbar ayollar soni ham ortib bormoqda. Oʻzbekiston tarixida ilk bor parlamentdagi xotin-qizlar ulushi BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, qariyb 32 foizni tashkil etdi va mamlakat 190 ta parlament orasida 37-oʻrinni egalladi. Boshqaruv lavozimlarida xotin-qizlar ulushi 27 foiz, siyosiy partiyalarda 44 foiz, oliy taʼlim tizimida 40 foiz, tadbirkorlikda esa 35 foizga yetdi (2-rasm).

2-rasm. Oʻzbekistonda eng nufuzli sohalarida xotin-qizlar ulushi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, gender xilma-xilligi boʻlgan kompaniyalar yaxshi moliyaviy natijalarga ega. Ayollar tadbirkorligi yanada muvozanatli va samarali biznes muhitini yaratishga yordam beradi.

O'zbekistonda ayollar aholining katta qismini tashkil qiladi, ularning ko'nikma va iste'dodidan qancha ko'p foydalanilsa, jamiyat taraqqiyoti uchun maqbuldir. Xotin-qizlar tadbirkorligini rag'batlantirish bu salohiyatdan samarali foydalanish, milliy iqtisodiyotni yanada unumli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Xususan, 2023-yilda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida 224 mingdan ortiq xotin-qizga jami 6,9 trillion so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi. Sohada olib borilayotgan islohotlar mamlakatimizning xalqaro reytinglardagi o'rniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Va bu boradagi yutuqlarimiz xalqaro miqyosda alohida e'tirof etilyapti.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning zaruriyatini keltirib chiqaruvchi navbatdagi omillardan biri – kambag'allikka qarshi kurashish.

Fikrimizcha, har bir mamlakat kambag'allikka qarshi kurashish borasida o'zining jiddiy chora-tadbirlarini qo'llab boradi. Kambag'allikka qarshi kurashishda olib boriladigan ijtimoiy siyosat, har bir davlat siyosatida ustuvor masalalardan hisoblanadi. Masalan, Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatning «...asosiy tamoyillaridan biri – har bir fuqaro boy bo'lsa – davlat boy bo'ladi, har bir oila farovon bo'lsa – mamlakat farovon bo'ladi» deb e'tirof etilishi bekor emas. Bu esa mamlakatda tadbirkorlik orqali fuqarolar uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston bozor munosabatlariga endigina o'tgan davrlarda kambag'allik aholining turli qatlamlariga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Jumladan, ayollar ham kambag'allik muammolari bilan yuzma-yuz keldilar. Mamlakatda joriy etilgan o'zbek modeli asosidagi kuchli ijtimoiy himoya tamoyillariga amal qilinayotgan bo'lsa-da, ushbu muammo hanuzgacha dolzarbligicha qolmoqda.

Jamiyatimiz tarkibidagi ayollarning kambag'allikka qarshi kurashishga bo'lgan ehtiyoji ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilishiga olib keldi. Ayollar shuni angladilarki, faqat tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni yengib, iqtisodiy mustaqillikka erishish mumkin. Mamlakatimizda tadbirkorlik qashshoqlikdan chiqishning eng muhim vositalaridan biriga aylandi. Aynan shu vositadan foydalangan ayollar o'z maqsadlariga erishish, manfaatdorlikka intilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlariga ega bo'ldilar.

Darhaqiqat, ayollar tadbirkorligining rivojlanishi qashshoqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. O'z biznesiga ega bo'lgan ayollar uy xo'jaliklari daromadlarini oshirishi, oilalari uchun sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini ta'minlashi, jamiyatning iqtisodiy farovonligiga munosib hissa qo'shishi mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kungacha insoniyat kambag'allikni to'liq bartaraf eta olgani yo'q. U hanuzgacha global muammo bo'lib qolmoqda va uni bartaraf etish masalasi BMT tomonidan 2030-yilgacha mo'ljallangan global barqaror rivojlanish maqsadlarining birinchi ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan.

Innovatsiyalartufayli yuzaga kelayotgan yangi imkoniyatlar ham ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillardan biriga aylandi. Ayollarning ilmiy nuqtayi nazardan turlicha yondashuvlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatga o'ziga xos qarashlari innovatsion yechimlar ishlab chiqilishiga va yangi mahsulotlar yaratilishiga turtki bermoqda (3-rasm).

3-rasm. Kambag'allikka qarshi kurashish tendensiyalarida ayollar tadbirkorligining rivojlanishi¹

¹ Расм муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Kapitalizm formatsiyasi rivojlana boshlagan davrdan boshlab, tadbirkor ayollar bozorda ijodkorlik va raqobatbardoshlikni oshirib, o'ziga xos g'oya va yondashuvlarni taklif eta boshladilar. Natijada ular bozor muhitiga sezilarli ta'sir ko'rsata boshladilar. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ayollar qadimdan turli yangiliklar va ixtirolarni amalga oshirganlar. Ularning ushbu yutuqlari ayollar tadbirkorligining tarixiy ildizlari chuqur ekanligini va bu faoliyat alohida e'tirofga loyiq ekanini yaqqol namoyon etadi (2-jadval).

2-jadval. Ayollar tadbirkorligi tufayli amalga oshirilgan ixtirolar²

Amalga oshirilgan ixtirolar	Ixtirochi ayol tadbirkor	Ixtiro-yili	Mamlakat
Sirkulyar arra	Tabita Bebbitt	1810 y.	AQSh
Suv osti kemasining durbini	Sara Meter	1845	AQSh
Go'sht konservalari	Nadejda Kojina	1873	Rossiya
Idish-tovoq yuvuvchi qurilma	Jozefina Kokreyn	1886	AQSh
Qor kurash mashinasi	Sintiya Vestover	1892	AQSh
Tovushni pasaytiruvchi asbob (glushitel)	El Dolores	1917	ma'lumot yo'q
Tagliklar (pamperslar)	Marion Donovan	1917	AQSh
Tabiiy gazda ishlaydigan isitish qozoni	Elis Parker	1919	AQSh

Masalan, 2-jadvalda bir qator innovatsiyalar ayollar tomonidan joriy etilganligining xronologik tartibi keltirilgan bo'lib, u butun dunyo miqyosida ayollar faol va ijodkor jins sifatida jamiyat taraqqiyotida alohida o'ringa ega ekanligini isbotlaydi. Biroq, ushbu jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ixtirolarning aksariyati AQSh fuqaroligiga ega bo'lgan ayollar tomonidan amalga oshirilgan, faqat bitta ixtirogina Rossiya fuqarosi bo'lgan ayolga tegishli. Ammo bu holat boshqa mamlakatlarda ayollar tadbirkorligi rivojlanmagan degan xulosa chiqarishga asos bo'la olmaydi. Aksincha, rivojlangan hamda rivojlanayotgan davlatlarda ham ayollar tadbirkorligi bosqichma-bosqich taraqqiy etib bormoqda.

Texnologik muvaffaqiyatlar esa o'z navbatida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ilm-fan va texnologik yutuqlar raqamli texnologiyalar rivojiga kuchli turtki berdi. Ayniqsa, so'nggi-yillarda raqamli texnologiyalar va elektron tijoratning jadal rivojlanishi tadbirkorlar, xususan ayollar uchun bozor muhitiga kirishdagi to'siqlarni sezilarli darajada kamaytirdi. Ayollar ushbu texnologiyalardan foydalangan holda biznes ochish, uni samarali boshqarish va jahon bozorlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqda.

Agar so'nggi o'n-yil ichida insoniyat erishgan texnologik muvaffaqiyatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, ularning mazmuni quyidagilardan iborat (4-rasm):

4-rasm. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omil sifatidagi texnologik muvaffaqiyatlarning so'nggi 10-yillardagi yutuqlari tahlili³

2 Manbalар: <https://aniq.uz/yanjiliklar/ayollarning-eng-sara-ixtirolari> ; <https://www.houzz.ru/statyi/korolevy-byta-zhenshchiny-izobretateli-kotorye-sdelali-nashu-zhizny-proshche-stsetivw-vs-61851146>

3 Расм муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Smartfonlarni paydo bo'lishi. Zamonaviy smartfonlar muayyan hudud aholisi hayotining tom ma'noda barcha sohalarida qo'llaniladi: ya'ni, inson smartfonlar yordamida ishlaydi, marshrutlarni aniqlaydi, o'rganadi va zavqlanadi.

Ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi. Bunday tarmoqlar asta-sekin foydalanuvchilar o'rtasidagi muloqot uchun oddiy xizmatdan o'z brendini sotish va rivojlantirish uchun kuchli marketing vositasiga aylandi.

Katta ma'lumotlarni ixchamlashtirish imkoniyatlarining yuzaga kelishi. So'nggi 40-yil ichida kompyuterlarning kuchi shunchalik oshdiki, hisob-kitoblar tezligi atom hajmi bilan chegaralanadi. Ko'pgina olimlar kompyuter texnologiyalarining rivojlanish yo'nalishini quvvatni oshirishdan ma'lumotlarni qayta ishlashga o'zgartirish haqida gapirishmoqda.

Neyrotarmoqlarning rivojlanishi, ya'ni, bu matematik model, shuningdek, inson miyasining ishi asosida modellashtirilgan dasturiy ta'minotni amalga oshirish. Ma'lumotlarni toifalarga ajratish neyrotarmoqlardan eng keng tarqalgan foydalanish hisoblanadi.

Muayyan shaxsga xos noyob qobiliyatning insoniyat taraqqiyotiga ta'siri, masalan Ilon Mask fenomeni. Bu kabi insonlar tevarak atrofga katta ta'sir ko'rsatadi va bunday ta'sirdan ayollar ham bebahra qolmagan. Undan ilxomlangan ayollar o'z tadbirkorligi tufayli yangi davrga xos yangi mahsulotlar ishlab chiqarib, jahon brendlari qatoridan o'rin olishga harakat qilmoqdalar. Mask texnologik dunyoni o'zgartirdi va ko'plab ixtirochi va tadqiqotchilarni ilhomlantirdi.

Elektron to'lovlarning paydo bo'lishi. Ma'lumki, 2000-yillarda naqd pulsiz to'lov xizmatlari paydo bo'ldi: WebMoney, Qiwi, PayPal, odamlar bunga uzoq vaqt va haniksirab ko'nikishdi.

Kriptovalyutalarni paydo bo'lishi. 2010-yillarda kriptovalyutalar keng qo'llanila boshlandi. Asosan, raqamli pul – bu kuchli kompyuterlar yordamida hal qilinadigan murakkab matematik kodlar. Bu butunlay markazlashmagan tizim bo'lib, unda elektron pul doimiy ravishda ishlab chiqariladi⁴.

3D printerlarni paydo bo'lishi. Masalan, 1900-yillarda 3D printerlar keng tarqaldi. 3D printerlar an'anaviy usullardan foydalangan holda amalga oshirish uchun juda ko'p vaqt va resurslarni talab qiladigan murakkab ob'ektlarni yaratishni optimallashtirish imkonini beradi. 3D bosib chiqarishni qo'llash juda keng: taqdimotlar va ta'lim uchun murakkab modellarni modellashtirish, tibbiyot, funksional testlar, kiyim-kechak ishlab chiqarish va boshqalar.

Onlayn ta'limni rivojlanishi, ya'ni, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Chet elda birinchi onlayn loyihalar ochilgan, masalan, ommaviy ochiq onlayn kurslar Coursera va edX platformalari orqali tashkil etilib, bu yetakchi xorijiy universitetlar o'qituvchilarining onlayn ma'ruzalar o'qiydigan platformadir. Rossiyada bunday platformaning "Ochiq ta'lim", "Universarium", "Lectorium", "Intuit" kabi analoglari eng mashhurdir⁵. Onlayn ta'limda ayollarning ishtiroki ommalashdi.

Bulutli xizmatlar (servislar)ni ishga tushishi. Insoniyat birinchi marta kompyuter davriga kirganida, ma'lumotlar moddiy tashuvchilar – floppi, kompakt disk, qattiq disklarda saqlangan. Endilikda har qanday qurilmadan foydalanish mumkin bo'lgan fayllarni saqlash uchun shaxsiy bulutli xizmatlardan foydalanishga o'tildi. Videofayl yoki hujjatlarni boshqa shaxsga berish uchun yoningizda SD yoki xotira kartasi bo'lishi shart emas. Buning uchun "bulutdagi" materiallarga kirishni sozlash va havolani do'st yoki hamkasb resursiga yuborish kifoya.

Shunday qilib texnologik muvaffaqiyatlar omil sifatida ayollarni faollashtirdi va ulardagi tadbirkorlik qobiliyatini ilxomlantirishga olib keldi.

Navbatdagi o'rganilgan omil – jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar bo'lib, bu omil ham ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu ham alohida omil sifatida qayd etiladi. Chunki XXI-asrning zamonaviy ayoli kuchli va erkakka teng bo'lishga intiladi. Ayollar o'zini kamsituvchi, hurmatsiz munosabatda bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Ular shu bilan to'xtamaydi, ayollar ko'proq narsani xohlaydi, faoliyatini cheklaydigan doiralarga toqat qilmaydi, maqsadini aniq bir narsada ko'rmaydi. Ayollar bugungi kunda jo'shqin. Shuning uchun ayollar tadbirkorligi an'anaviy gender rollari va stereotiplariga qarshi chiqishi mumkin, bu esa kengroq ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga olib keladi. Muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar namuna bo'lib, boshqa ayollar va qizlarni o'z biznesini boshlashga ilhomlantirishi mumkin⁶.

Hukumatning yondashuvi va siyosiy qo'llab-quvvatlovi ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiruvchi asosiy omillardan biri sifatida qayd etiladi. Bu yondashuv ayollar tadbirkorligini faollashtirishga

4 Манба: <https://itez.com/ru/blog/markets/women-in-the-crypto-industry>

5 Изох: Онлайн таълим янги замоннинг асосий талабларига жавоб беради. Билим олишга исталган вақтда ва исталган жойда кириш, умр бўйи ўрганиш имкониятини яратади. Дарслар индивидуал равишда тузилади ва ҳар бир фойдаланувчининг ўрганиш тезлиги ва билим даражасини ҳисобга олади. Ўз навбатида, таълим муассасалари ўз маблағларини нафақат китобларнинг қоғоз нусхалари, балки электрон нусхалари билан ҳам тўлдиради. Замонавий электрон кутубхона тизимлари ёрдамида университетлар ўз талабаларига катта ҳажмдаги таълим мазмунини ва ундан дунёнинг исталган нуқтасидан фойдаланиш имкониятини беради.

6 Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган.

qaratilgan huquqiy asoslarni yaratadi va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Masalan, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar va qabul qilingan qonunlar asosida, hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 485 mingdan ortiq tadbirkorlik sub'yektlaridan 2024-yilning yanvar holatiga ko'ra 417 ming 80 tasi kichik biznes sub'yektlari hisoblanadi. Barcha sohalarda tadbirkorlar soni hamda ularning faoliyat doirasi kengayib bormoqda va mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga qo'shayotgan hissassi tobora ortib borayotgani e'tiborga loyiqdir.

Fikrimizcha, bugungi kunda ayol nafaqat mehribon ona, balki jamiyatning faol ishtirokchisi va tashabbuskori sifatida ham o'zini yaqqol namoyon qilmoqda. Shu jihatdan yurtimizning eng chekka tumanlarida, eng olis mahallalarida ham o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor ayollarimizning borligi quvonarli holatdir. Muhimi, ularning kasb-hunarli va tadbirkor bo'lishiga ko'maklashish masalasi davlatimizning doimiy e'tiborida. Shuningdek, ayollar tadbirkorligini ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish masalalari ham muntazam nazoratda turibdi. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, ushbu sohaga oid yigirmadan ortiq qonunchilik hujjati qabul qilingan.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida hukumatlar va xalqaro tashkilotlar ayollar tadbirkorligining ahamiyatini tan olib, uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus strategiyalar va dasturlarni ishlab chiqib, amaliyotga tatbiq etmoqda. Bu, ayniqsa, tadbirkor ayollar uchun mo'ljallangan moliyaviy resurslarga kirish, treninglar, murabbiylik tizimi hamda tarmoq imkoniyatlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy o'sish ham ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiruvchi muhim omillardan biri bo'lib, u ayollar faolligining ortishiga turtki beradi. Iqtisodchi A. O'lmasov "Iqtisodiy o'sish – bu iqtisodiy ravnaq, ya'ni iqtisodiyotning ilgarilab borishi va ishlab chiqarilayotgan tovarlar hamda xizmatlar hajmining ko'payib borishidir", deb qayd etadi. Uning fikricha, har qanday jamiyatda ortib borayotgan ehtiyojlarni qondirish va farovon hayot tarzini ta'minlash uchun iqtisodiy o'sish muqarrar zaruratdir.

Shu kabi taraqqiyot jarayonlarida ayollar tadbirkorligi bugungi kunda alohida e'tirofqa loyiq yo'nalish bo'lib bormoqda. Chunki ayollar tadbirkorligi iqtisodiyotni rivojlantirish, diversifikatsiyalash va barqarorlashtirishda muhim salohiyatni o'zida mujassamlashtiradi. Ayollar biznesni boshlash va uni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratmoqda, innovatsiyalarni joriy etmoqda va yangi sohalarni o'zlashtirib, umumiy iqtisodiy o'sishga o'z hissasini qo'shmoqda. Milliy iqtisodiyotdagi o'sish jarayonlari ayollar tadbirkorligini yanada faollashtirib, deyarli barcha tarmoqlarda ularning ishtirokini ta'minlamoqda.

Shuni alohida qayd etish kerakki, Xalqaro *The Boston Consulting Group* (BCG) tahlilchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, agar ayollar erkaklar bilan teng asosda tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilinsa, bu jahon yalpi ichki mahsulotini 3–6 foizga, global iqtisodiyot hajmini esa 2,5 trilliondan 5 trillion dollargacha oshirish imkonini beradi, degan xulosaga kelinmoqda⁷.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ayollar psixologiyasida bozorga xos dunyoqarashning shakllanishi ham ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiruvchi sub'yektiv omillar qatoridan joy oladi. Biroq ushbu omil bir nechta qo'shimcha elementlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, yuqori daromad olish istagi, o'zini o'zi anglash, professional tajribaga ega bo'lish, qisman bo'lsa-da boshlang'ich kapital mavjudligi, shuningdek boshqa odamlarga rahbarlik qilishga moyillik – bularning barchasi ayollar psixologiyasida shakllanib, ularning bozorga oid dunyoqarashini kengaytirmoqda. Shu bilan bir qatorda, oilaparvarlik, mehnatsevarlik, oqibatni saqlash kabi fazilatlarini o'zida mujassam etgan ayollar, nostandart vaziyatlarda mustaqil fikrlash, yangi g'oyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa ularni tadbirkorlik faoliyatiga intilishga undovchi muhim psixologik omil sifatida e'tirof etiladi (*1-rasmga qarang*).

Xulosa qilib aytganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiruvchi barcha omillar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, rag'batlantirish va tizimli qo'llab-quvvatlash nafaqat alohida xotin-qizlarga, balki butun jamiyatga, uning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mehnat bozori va iqtisodiy faoliyatdagi gender tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Bu esa ayollarga moliyaviy mustaqillikka erishish, yuqori lavozimlarni egallash, rahbarlik salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Umuman olganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish gender tenglikni ta'minlash yo'lida muhim strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида". ЎРҚ-562-сон. 2 сентябрь, 2019 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Т.: «О'zbekiston» нашриёти, 2021. 138 б.

⁷ Лаврова И. Женское дело. // <https://plus.rbc.ru/news/5dda0b867a8aa967dba741ba>

3. Каримов И. А. Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўлида. -Т.: 1995. 34 бет.
4. Арипов О.А. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Дарслик. -Наманган. 2025. – 353 б.
5. Арипов О.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрни. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналы. № 3, май-июнь, 2017 йил. // https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/28_O.Арипов.pdf
6. Райзберг Б. А. Основы бизнеса. (учебное пособие). -М.: Ось-89, 1996. С. 6.
7. Ишмуратова С. Аёллар мамлакатимида амалга оширилаётган ислохотларнинг фаол иштирокчиси. // Янги Ўзбекистон рўзномаси, 2023 й. 16 декабрь, 262-сон.
8. Лаврова И. Женское дело. // <https://plus.rbc.ru/news/5dda0b867a8aa967dba741ba>
9. <https://itez.com/ru/blog/markets/women-in-the-crypto-industry>
10. <https://lala.lanbook.com/10-tehnologicheskikh-dostizhenij-za-poslednie-10-let>
11. <https://aniq.uz/yangiliklar/ayollarning-eng-sara-ixtiolari>
12. <https://www.houzz.ru/statyi/korolevy-byta-zhenshchiny-izobretateli-kotorye-sdelali-nashu-zhizny-proshche-stsetivw-vs~61851146>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
